

SHE'RIYATDA HAYOT HAQIQATI

Aldasheva Shirin Jalgasovna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası docenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muratova Gulbaxar Choriyevna

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası assistent-o'qituvchi

Annotatsiya

Maqolada o'zbek adabiyotining mashhur shoirlaridan Abdulla Oripov va Shuhrat she'rlarida falsafiylik tasvirlanishi to'g'risidagi mulohazalar haqida fikrlar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: to'rtlik, poetik obraz, mushohada, she'r, shoir, obrazli, poetik ramz, lirik qahramon.

«Adabiyotning onasi hayotdir, uni vujudga keltiradigan ham oziqlantirib voyaga etkazadigan ham hayotdir»¹ – [Sovetskie pisateli. Avtobiografii. David Kugultinov T.3:336.] deydi mashhur shoirlardan biri David Qug'ultinov. Zotan, ana shunday ustuvor ijtimoiy-estetik omillar tufayli umrboqiy she'riy asarlar yaratiladi. Xusasan, Shuhrat, Shukrullo, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Jamol Kamol, Mashrab Bobaev va boshqa shoirlarning ijodiy izlanishlariga xos falsafiy mushohadakorlik bilan sug'orilgan asarlari o'zbek she'riyatining ilg'or tajribalari mahsulidir.

Abdulla Oripovning «Donishmand dediki» nomli to'rtligida inson umrining mazmun-mohiyati, shaxsning imkoniyatlari xususida Bedilona obrazli tafakkur yuritiladi. Daryo, ummon tushunchalari o'z zimmasiga yuklangan ijtimoiy-falsafiy mazmunga ko'ra poetik obrazga aylanayotir. Daryo – bu suvi limmo-lim oqib yotgan serg'uluv, asov daryo emas, yo'q. Ummon – bu teran va bekaron okean ham emas. Aslo, ular o'z zimmasiga olgan va aks ettirayotgan ma'no mohiyatiga ko'ra ramz darajasiga ko'tarilayotir. Insonga tabiat tomonidan nasib etgan, bu

yorug' ochunda ruhiyatiga singdirilgan fikriy-aqliy va ma'naviy kuch-qudratga munosib shiddat xos. Zero, chumchuqdan burgutning shashti-shijoatini kutish amri-mahol bo'lganidek, sorburgutning musicha holiga tushib qolishi ham shunchalar ayanchli.

Shu ma'noda, insonning peshonasiga bitilgan xudo yuqtirgan buyuk iste'dodning darajasi ham har xil. Kimlarningdir umri sham misol "lip" etadi-yu, qayta ko'z ocholmaydi. Yana ayrim umrlar bo'ladiki, oy yog'dusidek tunlari ko'zlaringga, ko'nglingga oydin bir yoru'lik bag'ishlab turadi. Yana shunday yorug' umrlar bo'ladiki, ularning iste'dodi oftob misoli beqiyos va betimsol.

Shu taxlit daryo va ummon tushunchalari o'quvchi tasavvurida rangin ma'nolar uy otadi. Inson umrining mazmuni xususida qirrador mushohadalarga undaydi

*Donishmand dediki, osonni kutma,
Imkondan ortiq bir imkonni kutma.
Daryodan daryoni talab aylagil
Va lekin hech qachon ummonni kutma²*

[Abdulla Oripov. Yillar armoni. 2:48]

Insonga tabiat tomonidan nasib etgan, ruhiyatiga singdirilgan fikriy-aqliy va ma'naviy kuch-qudratga munosib shiddat xos. Abdulla Oripovning yuqoridagi to'rtligida tasvirlangan daryo va ummon tushuncha va poetik ramzlari o'quvchi tasavvurida rangin ma'noli taassurotlar uyg'otib, inson umrining mazmuni xususida chuqur mushohadalarga undaydi.

*Tug'ilsang baxt bilan, kamol o'shadir,
Tark etsang olamni, zavol o'shadir.
Oxir cho'g' tupro'ing ustiga kelib,
Kimdir yod aylasa, iqbol o'shadir³.*

[Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. 3:48]

Demak, fikriy she'riyatning etakchi shakllaridan bo'lgan to'rtliklarda qalb saboqlari, fikr-mushohadalar kengligi, tuyg'ular mohiyati va ruhiy kechinmalar hikmati etakchilik qiladi. Bu borada shoirning badiiy tafakkur tarzi muhim bo'lib, u badiiy matn mohiyatini oydinlashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Shuhratning quyidagi to'rtligi bu jihatdan xarakterlidir:

*Hayotning hayratli bir ishiga boq:
Sigiru ilonga makon bir o'tloq.
Bir o'tdan shum ilon yasaydi zahar,
Shu o'tdan sirgir-chi, oppoq sut-qaymoq⁴.*

[Shuhrat. Lirika. –Toshkent, Adabiyot va san'at, 1973,- B. 179]

Shoir bu hayotda ilonsifat odamlar ham, sigirmijoz kishilar ham bor, demoqchi bo'lishini anglaymiz. Ammo she'rdan qanday ma'no o'qish o'quvchining inon-ixtiyorida bo'lib, bu uning ma'naviy saviyasi va estetik didi bilan bog'liqdir.

Yuqoridagi to'rtlikda kuzatilgandek, Shuhratning lirik qahramoni ummon tubiga sho'ng'igan g'avvos misoli o'z qalbi qatimlariga chuqur kirib borishga intiladi; kechinmalarning yuzaga kelish omillari, fikrlashga undagan hayot xossalari to'g'risida hissiy mushohadakorlikka beriladi. Hayrat – Muhabbat – Hikmat Shuhrat to'rtliklaridagi lirik qahramonning fikrlash tarzida tayanch nuqtalar hamda uning o'ziga xosligini ochib beruvchi muhim xususiyatlardan hisoblanadi.

Shuhrat lirikasida qaysi mavzuga murojaat etmasin, hoh tabiat, yoki sevgi-muhabbatmi, hoh Vatan mehri yoki ona yurtga sadoqatmi, hoh umr-tiriklik mas'uliyatimi – barcha-barchasida shartlilik mijozlarga asoslangan badiiy tafakkur tarzi individual o'ziga xosligini ta'minlagan ustivor fazilat sifatida bo'y ko'rsatadi. Xususan, shoir she'rlarini yaxlit bir koncepciya birlashtirib turadi. Ya'ni, olam va odamning birligi hayotning go'zalligini ta'minlaydi. Tabiatsiz odamning tirikligiyu, insonsiz tabiatning mavjud go'zalligi hech, degan falsafiy nuqtai nazar

Shuhrat to'rtliklaridan tortib syujetli she'rlarigacha birlashtirib turadi. Ularga tugallik va mukammallik bag'ishlaydi.

Agar yuqoridagi to'rtlikka nazar tashlasak, lirik qahramonning tafakkur tarzida oqilona, aforistik, ibratli gap aytishga moyillikni payqash qiyin emas. Keng, ko'm-ko'k o'tloq nafaqat qurt-qumursqaga, hashoratlarga, shu bilan barobar turli xil jonzotlarga ham rizq-nasiba, to'kinlik, ma'murlik manbai. Lirik qahramon ana shu turfa sudralib yuruvchilar u jonzotlar orasidan ilon ila sigirga diqqatni qaratayotir. Xususan, o'tloq, maysazor ne'matidan ilon o'zi uchun zahar hozirlasa, sigir sut-qaymoq etishtiradi.

Agar, e'tibor bersak, har ikkisi ham o'zining yashashi uchun, tirikligini davom ettirish uchun muayyan omil hozirlayapti. Ilon zahri – inson tushunchasi va tasavvurida o'lim ramzi. Va lekin, u aslida ilonning o'zini-o'zi dushmanlaridan muhofaza qiladigan, tirikligini ta'minlaydigan bir omil. Sigirning sut-qaymog'i ham shunday. U buzoqchalarini to'yintiradi, odamlarga sutini berib, tirikchiligining davomiyligini ta'minlayotir.

Alalxusus, zahar ham, sut-qaymoq ham ilon bilan sigir uchun bu yorug' ochunda yashash vositasi, kurash vositasi, o'z hayotining davomiyligini ta'minlash vositasi. Zaharga yovuzlik ma'nolarini, sut-qaymoqqa esa oqlik, bokiralik sifatlarini yuklash esa inson ongi va tasavvuri bilan, dunyoqarashi va tushunchalari bilan bog'liqlikda zuhur topayotgan hodisa. Bu hali hammasi muhim emas. Eng muhimi, to'rtlik xotimasidagi badiiy-estetik xulosada, fikr qaymog'ida. Bizni beg'ubor, ma'sum va tiyran mushohadakorlikka da'vat etishida. Eng xarakterlisi, to'rtlikni o'qib bo'lgach, o'quvchi hayolan inson fe'li-faoliyatiga kwchadi. Yovuz va olijanob odamlarning hayot tarzi manzaralari, qilmish-qidirmishlari ko'z o'ngimizda birma-bir jonlana boradi. Netong, ilonsifat odmlar ham bor, sigirmijozlari ham. Qay tahlit ma'no o'qish o'quvchining inon-ixtiyorida, ma'naviy saviyasi, estetik didida

Taqdir solsa tog' boshiga g'am,

Tars yorilib cho'kib ketibdi,

Faqat bardosh beribdi odam,

Odam o'zin ma'rur tutibdi⁵.

[Shuhrat. Bemalol yashasang bo'ladi 5: 5]

Xulosa qilib aytganda, Shuhrat va Abdulla Oripov she'rlarida hayot haqiqati o'z aksini to'la qamrab olgan. She'rlarda hayotda yaxshilik va yovuzlik o'rtasida doimo kurash bo'lishi, lekin hamisha inson hayot deb atalmish go'zal ne'mat qadrini bilishi zarurligi haqidagi fikrlar hayotiy misollar bilan tavsirlanadi. Hayotdagi haqiqiy voqealar tasvirlanganligi uchun ham ushbu she'rlar insonlarda katta taassurot qoldiradi deb o'ylaymiz. Har bir kitobxon bunday ibratomuz she'rlardan faqat ma'naviy ozuqa olishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar rwyxati

- 1.Abdulla Oripov. Yillar armoni. She'rlar va dostonlar. –Toshkent: Adabiyot va san'at, 1987,- B. 441.
- 2.Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. To'rt jildlik, 2-jild. She'rlar va dostonlar. Toshkent: Adabiyot va san'at, 2000, -B. 448.
- 3.Sovetskie pisateli. Avtobiografii. David Kugultinov T. 4-I, 1972, -s.336
- 4.Shuhrat. Lirik. –Toshkent, Adabiyot va san'at, 1973, -B. 179.
- 5.Shuhrat. Bemalol yashasang bo'ladi/. So'z boshi. To'lqin Hayit.-Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. 2008, -B. 155.